

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.16748808

ШАПКИНА Ирина Михайловна

студентка,

Челябинский государственный университет,

Россия, г. Челябинск

НА ГРАНИ РЕВОЛЮЦИИ И ДИПЛОМАТИИ: СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА В ГЕРМАНИИ В 1923 ГОДУ И ЕЁ КЛЮЧЕВЫЕ АКТОРЫ

Аннотация. На основе делопроизводственных актов анализируется попытка Советского Союза установить советскую власть в Германии в 1923 г. Рассматривается роль Н. Н. Крестинского в условиях лавирования между интересами НКВД и Политбюро ЦК ВКП (б). Делается вывод о том, что в 1923 г. в Германии коммунистическая партия не обладала влиянием, которого было бы достаточно для совершения революции.

Ключевые слова: «Германский октябрь», Москва-Берлин, Н. Н. Крестинский, НКВД, Политбюро ЦК ВКП (б).

После проигранной Первой мировой войны в Германии назревал политический и социально-экономический кризис. Нехватка ресурсов (в Германии была карточная система снабжения, население было на грани голода), проблемы с поставками продовольствия, переход экономики с военных рельс на мирные – всё это лишь усиливало недовольство как мирного населения, так и армии. В 1919 году в Берлине вспыхнуло восстание, организованное только что возникшей Коммунистической партией Германии (КПГ) и НСДПГ (независимая социал-демократическая партия Германии). Еще через год – в марте 1920 года – произошел Капповский путч – вооруженный мятеж, организованный военными кругами, цель которого было установление военной диктатуры в стране. «Капповский путч явился отражением грандиозных трудностей, преследовавших молодую республику с первых дней ее существования» [2, с. 60].

В 1923 г. в Германии под давлением сложной экономической ситуации, вызванной установленными Версальским договором, репарационными платежами, назревала революционная

ситуация, в которую была готова вмешаться советская сторона в лице своего представителя Н. Н. Крестинского, бывшего наркома финансов и соратника В. И. Ленина.

В свою очередь Н. Н. Крестинский оказался меж двух огней: с одной стороны НКВД в лице наркома Г. В. Чичерина был настроен на нормализацию отношений с Германией. С другой стороны, Политбюро в лице Г. Е. Зиновьева требовало от Н. Н. Крестинского идти на пролом и установить в Германии советскую власть. В итоге стало понятно, что вмешательство Советского Союза во внутривнутриполитические процессы Германии неизбежно.

Для реализации плана подготовки и осуществления германской революции в августе 1923 г. была создана секретная «Комиссия Политбюро по международному положению». В ее состав вошли ключевые руководители партии и Советского государства, в том числе Г. Е. Зиновьев, К. Б. Радек, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий, Г. В. Чичерин.

В 1923 г. Н. Н. Крестинский занимался подготовкой пролетарской революции в Германии. Получая из Москвы огромные денежные

средства, он распределял их между возникшими по инициативе Коммунистической партии Германии германскими отрядами самообороны против сил реакции и фашизма – «пролетарскими сотнями» (отряды возникли по инициативе КПГ в ходе борьбы против Капповского путча 1920 года. Широкое распространение получили в период политического кризиса 1923 года), для того чтобы те 7 ноября 1923 г. спровоцировали столкновения ответственных масс с полицией в целях последующего захвата государственных учреждений и провозглашение Советской власти в Германии.

О перспективах международного и внутриполитического положения Германии Г. В. Чичерин в письме к Н. Н. Крестинскому от 4 августа 1923 г. ждет от него отчет о внешнем и внутреннем положении Германии: (цитирую) «... каковы перспективы правого переворота, монархической реставрации, восстановлению коалиции левых, создания рабочего правительства?» [1, с. 180].

В сентябре этого же года в Германии разворачивается антисоветская кампания. Возникла она в связи с вышедшей статьей газеты «Форвертс» («Vorwärts» (нем. «Вперед») – газета Социал-демократической партии Германии. Основана в 1876 году в качестве центрального органа партии) об обнаружении складов оружия коммунистов якобы для гражданской войны в Германии. 26 сентября Н. Н. Крестинский в своем письме Г. В. Чичерину относительно произошедшего инцидента сообщает, что эти обвинения – ложь и клевета на советское правительство: (цитирую) «Вчерашнее сообщение имеет своим происхождением исключительно внутренне политические органы, не преследует внешне политических целей, и правительство не имеет к нему никакого отношения» [1, с. 197]. На самом деле статья огласила правдивую информацию. Но чтобы не допустить ареста дипломатической почты, в официальной переписке Н. Н. Крестинский опасался неосторожных высказываний о нелегальной деятельности Коминтерна и был вынужден отрицать любые обвинения советского государства во вмешательстве во внутренние дела Германии.

Статья в «Форвертс» вызвала шум в прессе, чем сильно осложнила развитие советско-германских отношений. 28 сентября 1923 года Н. Н. Крестинский пишет Г. В. Чичерину о последствиях антисоветской кампании и об общеполитическом положении в Германии, что члены Аусамта (сокр. от Außenministerium –

Министерство иностранных дел Германии в 1871–1945 гг.) считают сообщение «Форвертса» верным, у них есть стремление не торопиться с ликвидацией инцидента по обнаружению склада с оружием, а его тянуть. Они ждали решения высшего руководства. Если оно выступит за разрыв отношений с Советским Союзом, то они раздуют этот инцидент. Однако, и руководство рейхсвера, и политическое руководство Германии не собирается менять курс по отношению к СССР и тем более не собирается разрывать с ним отношения.

Поэтому несмотря на этот инцидент Н. Н. Крестинский решил продолжить сближение с общественными и политическими кругами Германии путем организации приема для германских журналистов с целью демонстрации дружественных отношений, скрывая тем самым выполнение приказов, поступающих из Москвы касавшего революции.

Но совершить коммунистическую революцию не удалось. В Москве переоценили коммунистические настроения германского пролетариата. В ЦК партии верили, что Коммунистическая партия Германии сможет повести за собой широкие массы. Но на деле положение оказалось совсем иным. В Германии надеялись на помощь Красной армии, что русские после проведения Октябрьской революции в своей стране помогут совершить революцию в Германии. К тому же у коммунистов в Германии была нехватка оружия, что только усиливало их веру в помощь советского государства.

Несмотря на это, Г. Е. Зиновьев в своих речах отмечал высокую вероятность свершения революции в Германии. По его мнению, все факторы (голод, нищета, разруха, безработица) способствовали ее совершению. Совсем другое мнение высказывал Н. Н. Крестинский. Он общал в Москву, что правительственного переворота в Германии не произойдет, а если и произойдет, то не насильственным путем, а парламентским.

В конце сентября – начале октября правительство Г. Штретземана экстренно устранило вспышки надвигающейся революции, сократило рост инфляции, начало выдавать зарплату рабочим. Таким образом, социальная напряженность в стране снизилась. Н. Н. Крестинский и его правительство временно отказались от вооруженного восстания, но не исключили возможность его проведения и установления советской власти в ближайшем будущем.

В декабре советско-германские отношения были накалены до предела. Вмешательство СССР во внутренние дела Германии, по мнению германского руководства, могло повлечь за собой гибель их страны. Н. Н. Крестинский находился в очень сложной дипломатической ситуации. С одной стороны, ему было необходимо поддерживать дружественные отношения с руководством Германии, а с другой стороны – с целью пропаганды антиправительственных настроений среди германского пролетариата контролировать и поддерживать эффективную воздушную связь между Москвой и Берлином.

С выполнением поставленных задач он справлялся прекрасно, поскольку умел поддерживать хорошие отношения с руководством Германии и умел выполнять свою партийную работу без ведома германского руководства. Николай Николаевич профессионально, с присущей ему дипломатической тонкостью регулировал и устранял возникающие конфликты и инциденты.

Правительство Германии, как уже было сказано выше, не стало разрывать отношения с Советским Союзом, но события осени 1923 г. отразились на дальнейшем сотрудничестве двух стран. С 1924 г. Германия стала больше ориентироваться на Запад, что очень тревожило как самого Н. Н. Крестинского, так и НКВД СССР в целом.

Литература

1. Москва-Берлин: политика и дипломатия Кремля, 1920–1941. Сборник документов в 3 томах. / Т. 1, 1920–1926. Отв. ред. Г.Н. Севостьянов. М., 2011.
2. Дорпален А. Германия на заре фашизма. / переводчик Игоревский Л.А. – М.: Центрополиграф, 2008.
3. Зубачевский В.А. Политика России в центрально-восточной Европе (первая треть XX века): геополитический аспект. – М.: РОССПЭН, 2019.
4. Кантор Ю. Заключая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии 20-х – 30-х годов. – М.: РОССПЭН, 2014.
5. Макаренко П.В. Немецкий Октябрь 1923 г. и советская внешняя политика [2 июня 2014 года]. // сайт Александра Коммари «РАБКРИН». URL: <https://rabkrin.org/nemeckij-oktyabr-1923-g-i-sovetskaya-vneshnyaya-politika-statya/>.
6. Международное рабочее движение в 1921–1923 гг. Революционный кризис 1923 г. в Европе. // История. URL: <https://o-history.ru/krizis/mezhdunarodnoe-rabochee-dvizhenie-v-1921-1923-gg-revoljucionnyj-krizis-1923-g-v-evrope/>.
7. Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. Решения «особой папки». 1923–1939. – М.: РОССПЭН, 2001.

SHAPKINA Irina Mikhailovna

Student,

Chelyabinsk State University, Russia, Chelyabinsk

ON THE VERGE OF REVOLUTION AND DIPLOMACY: SOVIET POLICY IN GERMANY IN 1923 AND ITS KEY ACTORS

Abstract. *Based on the records, the attempt of the Soviet Union to establish Soviet power in Germany in 1923 is analyzed. The role of N. N. Krestinsky in the context of maneuvering between the interests of the NKID and the Politburo of the Central Committee of the CPSU (b) is considered. It is concluded that in 1923 in Germany the Communist Party did not have the influence that would be sufficient to commit revolutions.*

Keywords: *"German October", Moscow-Berlin, N. N. Krestinsky, NKID, Politburo of the Central Committee of the CPSU (b).*